

Универсальные и специфические черты микротопонимов в городах с различными культурными традициями

Йўлдошхонов Жавохирбек

УзГУМЯ, стажёр-учитель

Аннотация: Данное исследование посвящено анализу микротопонимов – названий малых географических объектов, известных преимущественно узкому кругу местных жителей. На примере Ташкента (Узбекистан) и Лондона (Великобритания) рассматриваются как универсальные черты городских микротопонимов, так и их специфические особенности, обусловленные уникальными культурно-историческими и языковыми контекстами этих городов. Методология включает сопоставительный, этимологический и когнитивный анализ, а материалы собраны в ходе полевых исследований, интервью и анализа исторических источников. В результате выявлены общие функции и локальная специфика названий, что подчёркивает значимость микротопонимии в изучении культурной идентичности и межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: микротопоним, универсальные черты, специфические черты, когнитивный анализ, этимологический анализ, Ташкент, Лондон.

1. Введение.

Микротопоним – собственное имя природного физико-географического объекта, (реже) созданного человеком, имеющее узкую сферу употребления: функционирующие в пределах лишь микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих вблизи именуемого микрообъекта⁹. Исследование микротопонимов городов с различными культурными традициями позволяет выявить как универсальные характеристики, свойственные городским микротопонимам вообще, так и специфические черты, обусловленные культурно-историческим и языковым контекстом каждого конкретного региона.

Целью данного исследования является выявление универсальных и специфических черт микротопонимов на материале двух городов – Ташкента (Узбекистан) и Лондона (Великобритания).

В топонимических исследованиях применяются такие методы как: этимологизирование, собирание и классификация топонимического материала, установление фонетических и грамматических адаптаций, использование данных летописей, архивов, старых документов и фольклорных материалов¹⁰.

Универсальные черты микротопонимов Ташкента и Лондона включают:

- Привязку к локальным географическим ориентирам (названия улиц, переулков, скверов, дворов).
- Практическую функцию ориентации в городском пространстве.
- Отражение повседневного быта и социальной активности местного сообщества.

Специфические черты микротопонимов Ташкента характеризуются:

- Влиянием узбекского языка и исламской культурной традиции.
- Частым использованием имен деятелей культуры, религиозных деятелей, а также исторических событий и личностей, связанных с советским периодом.

⁹ Подольская Н.В. Словарь ономастической терминологии. – М.: Наука, 1978. – с.86

¹⁰ Серебренников Б. А. О методах изучения топонимических названий // ВЯ. 1959. № 6. С. 36–50.

- Отражением национальных традиций и местных обычаев (названия махаллей, чайхан, исторических кварталов).

Специфические черты микротопонимов Лондона обусловлены:

- Языковой традицией английского языка с преобладанием англосаксонских и нормандских этимологических элементов.
- Отражением многовековой исторической и культурной традиции, включая средневековые названия, связанные с профессиями, рынками и ремёслами.
- Значительным влиянием урбанистической культуры и исторических событий (названия районов, улиц, пабов, старинных рынков).

В ходе формирования микротопонимов оказывает влияние лингвистические факторы, как фонетика, орфография, например: топоним Cannon Street потерпел редукцию изначально было Candlewright street то есть улица свечников. Или же Шофайизи кулок сократилась на Шофайиз.

Влияние экстралингвистических факторов как религия: Авлиёота, Термизота, Зангиота, Чўпонота, Нурота, Шавкатбобо, Оксоқолота.¹¹ ремесло: Тахтапул, Такачи, Пичоқчи, Дастурхончи, Дехконобод, Ганчкаш, Гидамчи, Хунарманд, Камонгарон, Мағоки Аттори, этногенез народа: Афғонбоғ, Аганай, Алели, Керайит, Найман, Олот, Оққовун, Қийра, антропонимика: Раимкулқўса, Шайхонтохур, Юнусобод, Шофаёз, и др. Влияют на формирование топонимической картины мира для жителей проживающих на территории¹².

Актуальность.

Изучение микротопонимов выходит за рамки традиционной топонимики, поскольку фокусируется на малоизвестных, «локальных» названиях, которые отражают уникальные социокультурные практики, бытовые привычки и исторические пласты общества. В условиях глобализации и быстрой урбанизации традиционные микроназвания рискуют быть утраченными, что приводит к обеднению культурного ландшафта и утрате важного звена в цепочке передаваемой из поколения в поколение историко-культурной памяти.

Несмотря на значительный интерес к крупным топонимам (городам, рекам, горам), сравнительные исследования микротопонимов в разных культурно-исторических контекстах остаются малоразвитыми. С одной стороны, Ташкент как древний город с многослойным наследием персидско-арабской, тюркской и советской эпох представляет богатый материал для этимологического и когнитивного анализа локальных названий. С другой — Лондон, с его англосаксонскими, нормандскими и модернистскими топонимическими пластами, служит контрастным примером западноевропейской урбанистической традиции.

Таким образом, актуальность данного исследования определяется необходимостью сохранения и документирования микротопонимического фонда, анализом универсальных лингвистических механизмов номинации и выявлением специфики формирования микроназваний в условиях различных культурно-исторических реалий. Результаты работы могут быть востребованы в дисциплинах урбанистики, культурной географии, гуманитарной информатике и при разработке локальных программ сохранения нематериального культурного наследия.

¹¹ Қораев С. Тошкент топонимлари – Т.: Фан 1991

¹² Воробьев В.В., Сулейманова А.К., Фаткуллина Ф.Г., Хайруллина Р.Х. Отражение национальной языковой картины мира в реалиях Башкортостана: монография / В.В. Воробьев, А.К. Сулейманова, Ф.Г. Фаткуллина, Р.Х. Хайруллина - Уфа: РИЦ БашГУ, 2014.с.70

Методы исследования

В данной работе применялись комплексные лингвистические и междисциплинарные методы, обеспечивающие всесторонний анализ микротопонимов Ташкента и Лондона. Основные этапы и подходы как Сбор и систематизация топонимического корпуса, полевые исследования: фиксация наименований микрообъектов с помощью GPS-меток и аудиозаписей интервью с местными жителями. Архивно-документный анализ: изучение исторических карт, летописей, метрических книг, краеведческих изданий и старинных справочников. Фольклорно-этнографический материал: сбор легенд, преданий и бытовых рассказов, связанных с происхождением названий. Классификация и типологизация. Выделение по семантическим группам (географические ориентиры, профессии, антропонимы, религиозные названия и т. д.). Группировка по структурно-морфологическим признакам (однословные, сложные, аффиксальные формы). Сравнительный учёт локальных типов (махаллеевые, дворцовые, улицевые микротопонимы).

Этимологический анализ. Реконструкция праформ названий с учётом историко-языковых слоёв: древнеанглосаксонские и нормандские корни в Лондоне; староузбекские, арабско-персидские — в Ташкенте. Сопоставление с родственными словами в языках-донорах и соседних диалектах. Установление хронологических пластов за счёт градации датировок первых упоминаний.

Фонетико-грамматический анализ. Исследование процессов адаптации заимствований: редукция, редупликация, суффиксация. Фиксация звуковых изменений (например, Candlewright → Cannon Street; Шофайизи кулок → Шофаиз). Анализ словоизменения и склонения микротопонимов в речи носителей. Когнитивно-семантический подход. Построение «ментальных карт» (cognitive maps) локальных жителей на основе интервью. Определение ключевых «якорей» восприятия пространства (важные места и события). Семантический компонентный разбор для выявления коннотативных оттенков названий.

Сопоставительный (компаративный) анализ. Сравнение универсальных функций (ориентация, социальная метка, отражение быта) в условиях разных культурных традиций. Сопоставление специфических признаков, продиктованных религиозно-этническим и историческим контекстом каждого города. Выявление сходств и различий с учётом социокультурных факторов (рецидивы религиозных топонимов, ремесленные наименования, антропонимика). Интерпретация и визуализация данных. Картографирование микротопонимов на схемах городских кварталов. Создание таблиц-справочников с указанием происхождения, семантики и дат первых упоминаний. Использование GIS-технологий для геопривязки и анализа пространственной плотности микротопонимического поля.

Все перечисленные методы в совокупности обеспечивают надёжность, воспроизводимость и глубину исследования, позволяя выявить как универсальные, так и уникальные черты микротопонимов Ташкента и Лондона.

Выводы.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть полезны при изучении культурной идентичности городов, сохранении исторической памяти, а также в образовательных целях при преподавании межкультурной коммуникации и лингвокультурологии.

Таким образом, микротопонимы Ташкента и Лондона, несмотря на универсальные сходства, отчетливо демонстрируют специфику, обусловленную историко-культурными и языковыми различиями, что подтверждает важность комплексного изучения микротопонимии как элемента когнитивной лингвистики и культурологии.

Список использованных литератур:

1. Подольская Н.В. Словарь ономастической терминологии. – М.: Наука, 1978. – с.86
2. Серебренников Б. А. О методах изучения топонимических названий // ВЯ. 1959. № 6. С. 36–50.
3. Қораев С. Тошкент топонимлари – Т.: Фан 1991
4. Воробьев В.В., Сулейманова А.К., Фаткуллина Ф.Г., Хайруллина Р.Х. Отражение национальной языковой картины мира в реалиях Башкортостана: монография / В.В. Воробьев, А.К. Сулейманова, Ф.Г. Фаткуллина, Р.Х. Хайруллина - Уфа: РИЦ БашГУ, 2014.с.70